

CRITERION AND ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION OF THE EFFICIENT MANAGEMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Huanq Tianzen

*Postgraduate Student, Department of Banking Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus*

КРИТЕРИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Хуан Тяньцэнь,

*аспирант кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7789239>*

Abstract

The article develops a criterion for the effectiveness of the development of an industrial enterprise using a dynamic system of indicators, which allows you to measure the effectiveness of purposeful activities in dynamics and taking into account the development trends of a business entity. On the basis of the developed criterion, an assessment was made of the effectiveness of managing an industrial enterprise in China, taking into account the specifics of indicators of production and economic activity used in the industrial complex of the country.

Аннотация

В статье разработан критерий эффективности развития промышленного предприятия с использованием динамической системы показателей, который позволяет измерять эффективность целенаправленной деятельности в динамике и с учетом тенденций развития субъекта хозяйствования. На основе разработанного критерия проведена оценка эффективности управления промышленным предприятием Китая с учетом специфики используемых в промышленном комплексе страны показателей производственно-хозяйственной деятельности.

Keywords: industrial enterprise, management, dynamic scorecard, efficiency criterion.

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление, динамическая система показателей, критерий эффективности.

Введение. Реализация эффективного управления промышленным предприятием (ПП) является необходимым условием повышения его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе, улучшения финансовых результатов и финансового состояния субъекта хозяйствования. При этом актуальной проблемой является разработка критерия эффективности управления ПП, обеспечивающего ее оценку в динамике с учетом тенденций развития субъекта хозяйствования и его целенаправленной деятельности. В связи с этим дальнейшего исследования требуют вопросы разработки критерия и оценки эффективности управления ПП.

Основная часть. Реализация эффективного управления ПП требует четкой постановки стратегической цели и определения задач его развития, выделение функций и разработки критериев эффективности деятельности субъекта хозяйствования, формирования организационно-экономического обеспечения достижения поставленной стратегической цели в соответствии с разработанными критериями и выделенными задачами деятельности ПП.

Стратегической целью развития системы может выступать достижение определенных социальных результатов, представляющихся желательными для данного состояния в данное текущее

время понимания обществом своих будущих потребностей [1, с.21]. В свою очередь в качестве стратегической цели ПП может выступать совокупность результатов его хозяйственной деятельности, представляющимися желательными с точки зрения понимания высшим руководством компании ее будущего состояния с учетом факторов макро- и микросреды ПП, его внешней и внутренней среды [2, с. 15].

Реализация эффективного управления ПП требует комплексного и системного рассмотрения субъекта хозяйствования. ПП, как любую экономическую систему, можно представить в качестве [1, с. 25]:

- структуры;
- взаимодействия;
- процесса.

С этой точки зрения ПП представляет собой [2, с. 17]:

- систему, имеющую организационную структуру управления;
- систему, включающую совокупность организационно-функциональных подсистем, реализующих специфические функции ПП и обеспечивающих взаимодействие как внутри субъекта хозяйствования, так и с его внешней средой;

– систему, включающую совокупность хозяйственных подсистем, на вход которой поступают разнообразные ресурсы, преобразуемые в системе, что позволяет получить на выходе необходимые полезные результаты.

Наличие различных подходов к рассмотрению ПП позволяет выделить различные подходы к формированию и развитию его деятельности, реализации эффективного управления субъекта хозяйствования.

Структуру ПП, исходя из его рассмотрения с позиций системного подхода, можно представить в виде трех блоков хозяйственных подсистем (рисунок 1) [2, с.17]:

Рис. 1 – Обобщенная структура ПП как системы с точки зрения процессного подхода к рассмотрению его деятельности

Источник: Источник: авторская разработка на основе [2, с.17].

В соответствии с предлагаемым подходом предприятие представляет собой систему, состоящую из отдельных блоков – хозяйственных подсистем. Хозяйственная подсистема – это группа структурных элементов, объединенных по признаку высокого уровня связи всей их деятельности с функцией предприятия, завершенностью цикла выработки и реализации решений.

Итак, при рассмотрении предприятия с позиций системного подхода все множество полезных результатов можно разбить на три качественно разных группы:

- исходные полезные результаты, представляющие собой восприятие системой входных характеристик ее работы;
- промежуточные полезные результаты, представляющие собой продукт труда и творчества тех звеньев системы, которые не имеют непосредственного доступа ни к ее входам, ни к ее выходам;
- замыкающие полезные результаты, представляющие собой элементы выхода системы и реализующие влияние системы на среду.

В представленном случае исходным полем для структурирования выступает предприятие в целом. При смене масштаба системы весь цикл анализа повторяется вновь. Так, если предметом структурного рассмотрения становится, например, хозяйственная подсистема управления кадрами, то в ней вновь

– исходной зоны, хозяйственные подсистемы которой обеспечивают снабжение необходимыми для осуществления деятельности ПП ресурсами;

– промежуточной зоны, в которой сгруппированы хозяйственные подсистемы, реализующие преобразование поступающих ресурсов в полезные результаты;

– замыкающей зоны, в которой сгруппированы хозяйственные подсистемы, отражающие достижение поставленных целей ПП.

должны быть выделены исходная, промежуточная и замыкающая зоны и так до уровня конкретных рабочих мест.

Каждая зона характеризуется теми полезными результатами, которые в ней «производятся». При условии инновационного развития предприятия как экономической системы темпы прироста полезных результатов замыкающей зоны должны превышать темпы прироста полезных результатов промежуточной зоны, которые в свою очередь должны опережать прирост показателей исходной зоны. Рассмотрение предприятия как системы, на вход которого поступают разнообразные ресурсы, преобразуемые в системе, что позволяет получить на выходе необходимые полезные результаты, обеспечивает возможность обосновано подходить к разработке критериев эффективности управления ПП.

Подход к построению интегральной оценки эффективности управления ПП возможен на основе использования положений теории хозяйственных систем [1; 2; 3].

Предположим, что для оценки состояния и развития ПП достаточно конечного числа первичных показателей. При планировании определяются значения этих показателей. Оцениваются желательные значения этих показателей на конец планового периода. Пример для трех показателей (P_1, P_2, P_3) приведен на рисунке 2.

Рис. 2 – График динамики роста первичных показателей

Примечание. Условные обозначения: T_0 – момент определения значений первичных показателей, или начало анализируемого периода; T_n – момент времени, на который оцениваются значения показателей, или конец анализируемого периода; T_1, T_2, \dots, T_n – моменты времени для оценки текущей эффективности деятельности ПП; P_1^0, P_2^0, P_3^0 – значения показателей, характеризующих ПП в начале анализируемого периода; P_1^n, P_2^n, P_3^n – желательные значения показателей в конце анализируемого периода.

Источник: авторская разработка на основе [1, с.64; 2, с.25].

Из графика видно, что хозяйственная система будет развиваться эффективно, если значения показателей будут быстрее всего увеличиваться для P_1 и медленнее всего для P_3 . Можно построить эталонный ряд, в соответствии с которым должны увеличиваться *приросты значений выделенных показателей*. Чем ближе реальный порядок приростов значений показателей к эталонному, тем выше эффективность деятельности экономической системы.

Для приведенного на рисунке 6 случая эталонный ряд, в соответствии с которым должны увеличиваться приросты значений показателей, будет следующим:

P_1

P_2

P_3

Для определения эталонного порядка показателей можно использовать методы экспертных оценок (например, метод индивидуальной экспертной оценки, метод интервью, метод Дельфи, метод эвристического прогнозирования [4], метод коллективной генерации идей), в процессе применения которых проводится опрос лиц, выражающих интересы развития рассматриваемой экономической системы, чтобы выяснить относительную важность и сроки совершения гипотетических событий.

Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формализованной обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается как решение проблемы.

Определение параметров развития экономической системы и ее субъектов методом экспертных оценок сводится к отбору наиболее значимых пока-

зателей, отражающих их деятельность, а оценка может быть проведена на основе следующих действий:

- определение перечня показателей, объективно отражающих деятельность рассматриваемого субъекта экономической системы;
- разработка методики опроса экспертов;
- разработка анкет и таблиц;
- подбор квалифицированных экспертов;
- выявление и обобщение индивидуальных мнений экспертов.

Для оценки степени согласованности экспертов используется коэффициент конкордации W – общий коэффициент ранговой корреляции для группы, состоящей из m экспертов.

Коэффициент конкордации рассчитывается по формуле, предложенной Кендаллом (1) [4]:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)}. \quad (1)$$

Коэффициент конкордации принимает значения от 0 до 1. W , равное 1, означает полную согласованность мнений экспертов; W , равное 0, – полную несогласованность.

Отбор и закрепление желательного порядка возрастания отобранных показателей экспертами производится в определенной последовательности в зависимости от значимости показателей для достижения заданного результата.

Критерий эффективности (динамическая система показателей эффективности) представляет собой эталонный ряд, в соответствии с которым должна осуществляться динамика показателей, выраженной отношением значения прироста данного года к значению прироста в предыдущем году. Раз-

ница (степень совпадения) между эталонным и реальным порядком ускорений значений показателей характеризует эффективность деятельности.

Динамическая система показателей обладает следующими свойствами [1; 2]:

- результативность функционирования ПП оценивается в динамике (состояние системы в рассматриваемый момент времени сравнивается с ее состоянием в предшествующие моменты);
- оценка отражает структуру реального потока продуктов ПП;
- показатели, включаемые в динамическую систему, являются учитываемыми и регистрируемыми в процессе хозяйственной деятельности ПП;
- принципы построения динамической системы не зависят от масштабов и характера оцениваемой деятельности ПП.

Интегральный показатель эффективности ПП (ИПЭ) рассчитывается на основе сравнения эталонного порядка изменения значений показателей и реального по формуле (2):

$$ИПЭ = \frac{(1 + K_{откл})(1 + K_{инв})}{4}, \quad (2)$$

где $K_{откл}$ – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (по отклонениям) (формула (3));

$K_{инв}$ – коэффициент ранговой корреляции Кендалла (по инверсиям) (формула (4)).

$$K_{откл} = 1 - \frac{6 \sum_{s=1}^n Y_s^2}{n(n^2 - 1)}, \quad (3)$$

$$Y_s = s - X_s, \quad s = 1, 2, \dots, n,$$

где Y_s – разность между рангом в фактическом упорядочении и местом показателя s ;

s – место показателя в эталонном упорядочении;

n – число показателей, включенных в эталонную динамическую систему;

X_s – ранг показателя в фактическом упорядочении.

$$K_{инв} = 1 - \frac{4 \sum_{s=1}^n m_s}{n(n-1)}, \quad (4)$$

$$m_s = \sum_p a_p, \quad a_p = \begin{cases} 1, & X_s > X_p \\ 0, & X_s < X_p \end{cases},$$

где m_s – число инверсий для показателя s ;

s – место рассматриваемого показателя в эталонном упорядочении;

n – число показателей, включенных в эталонную динамическую систему;

a_p – функция, показывающая, находится или нет показатель в инверсии с рассматриваемым показателем s , и если находится, то $a_p=1$, а если нет, то $a_p=0$;

$X_s (X_p)$ – ранг, который в фактическом упорядочении имеет показатель, занимающий в эталонном упорядочении место $s(p)$;

P – место показателей, сравниваемых с рассматриваемым.

Значения интегрального показателя эффективности ИПЭ изменяются в диапазоне от 0 до 1. В случае совпадения реального порядка увеличения темпов приростов показателей с эталонным значение интегрального показателя эффективности будет равно 1. В случае диаметрально противоположного порядка для значений показателей и эталонного порядка интегральный показатель эффективности будет равен 0.

Последовательность построения критериев эффективности будет следующей. Прежде всего, устанавливается, что является входом для рассматриваемого ПП, какие процессы протекают внутри ПП и какие результаты имеются на его выходе. На этом этапе происходит первоначальное определение назначения ПП и дается характеристика процессов в исходной, промежуточной и замыкающей зонах. Далее выявляются функции ПП.

Следующий этап – регистрация всех используемых в процессе управления ПП показателей. Выбранные показатели группируются на показатели исходной, промежуточной и замыкающей зон системы. Из составленного списка необходимо устранить все показатели, которые рассчитываются как производные, например производительность труда, рентабельность и т.д. Удаляются также показатели, на значение которых рассматриваемая система влияния не имеет.

Такой отбор позволяет получить перечень показателей, необходимых для построения критерия эффективности функционирования ПП.

Перечень показателей является основой для построения окончательного варианта интегрированного показателя эффективности функционирования ПП. Как уже отмечалось выше, при определении нормативного порядка показателей можно использовать экспертный опрос лиц, выражающих интересы развития рассматриваемого ПП.

Таким образом, для построения критерия эффективности функционирования ПП используется подход, основанный на формировании порядка роста значений показателей, характеризующих реализацию целей развития данного субъекта хозяйствования. Как уже указывалось, в этом случае более эффективной признается деятельность, при которой порядок роста темпов прироста значений показателей, отобранных в нормативный ряд, приближается к нормативно закрепленному порядку.

Представление структуры ПП в виде совокупности комплексов исходной, промежуточной и замыкающей зон позволяет установить критерий эффективности его функционирования.

Рассмотрение ПП в виде системы предполагает определение его функций как подсистемы системы более высокого уровня и как системы с собственными интересами и целями. Функция ПП как подсистемы системы более высокого уровня выявляется в соответствии с ее местом и специализацией среди субъектов экономики более высокого уровня. Функция ПП как системы с собственными

интересами и целями устанавливается исходя из понимания его назначения в удовлетворении потребностей клиентов, обеспечивающее необходимый уровень финансовых результатов и конкурентоспособности ПП. Определение функции ПП дает возможность выделить показатели замыкающей, промежуточной и исходной зон.

Цель ПП как подсистемы системы более высокого уровня – увеличение объемов выпуска продуктов, как необходимое условие обеспечения удовлетворения потребностей домашних хозяйств, а также повышение эффективности общественного производства.

Предложенная методика оценки эффективности развития ПП с на основе динамической системы показателей включает следующие этапы.

1. Определение целевой функции ПП.
2. Определение совокупности показателей, соответствующей функции ПП и адекватно отражающей происходящие в нем процессы.
3. Закрепление эталонного порядка показателей, в соответствии с которым должны изменяться

значения отобранных показателей, на основе результатов экспертного опроса специалистов и исходя из теоретических представлений – формирование критерия эффективности развития ПП (динамической системы показателей).

4. Расчет на основе ранговых статистик (формулы (2)–(4)) интегрального показателя эффективности развития ПП на основе измерения динамики изменения значений показателей, включенных в критерий, за анализируемый период времени.

С помощью разработанного критерия эффективности развития ПП и расчета на его основе интегрального показателя деятельности можно оценивать успешность движения ПП к желательному состоянию, характеризующемуся достижением определенных результатов.

В качестве основного результирующего показателя коммерческой организация является прибыль, которая зависит от ряда факторов (рисунок 3).

Рис. 3 – Факторы, определяющие величину чистой (налогооблагаемой) прибыли коммерческой организации

Источник: авторская разработка на основе [5].

Необходимо отметить, что представленная на рисунке схема декомпозиции основной цели «Увеличение прибыли» носит в определенном смысле условный характер и имеет ряд допущений. Так, например, такое направление увеличения прибыли ПП, как увеличение цен, может быть реализовано и за счет снижения цен. Такое возможно при условии, что спрос на продукцию ПП имеет высокую эластичность и даже незначительное снижение цены приведет к существенному росту спроса, а соответственно объемов производства и продаж. Это, в

свою очередь, особенно при высоком удельном весе постоянных затрат в себестоимости продукции приведет к его снижению в связи с ростом объема производства и распределением постоянных затрат на большее количество производимой продукции. И, наконец, как следствие снижение себестоимости и увеличение объема продаж может привести к увеличению прибыли от реализации продукции ПП.

Как уже отмечалось ранее, основной целью ПП может выступать совокупность результатов его хозяйственной деятельности, представляющимися

желательными с точки зрения понимания высшим руководством компании ее будущего состояния с учетом факторов макро- и микросреды ПП, его внешней и внутренней среды. При этом основным финансово-экономическим результатом деятельности ПП выступает чистая прибыль, которая формируется за счет, прежде всего, прибыли от основной деятельности (операционная прибыль). Также для улучшения финансовых результатов ПП необходимо обеспечение соответствующей динамики добавленной стоимости, включающей такие важные элементы как заработная плата, амортизация и, непосредственно, сама операционная прибыль. Также с учетом необходимости формирования инновационной направленности деятельности ПП в качестве важнейшего из показателей, определяющих эффективность субъекта хозяйствования, выступают «Выручка от продаж новой продукции» и «Количество патентных заявок».

Таким образом, в результате формирования возможного набора показателей, характеризующих эффективность деятельности развития ПП, эффективность управления субъектом хозяйствования, а также в процессе экспертного опроса и в результате ранжирования показателей, их набор в замыкающей зоне и последовательность закрепления (эталонный ранг движения) стали следующими:

1. Чистая прибыль.
2. Операционная прибыль.
3. Добавленная стоимость.
4. Выручка от продаж новой продукции.
5. Количество патентных заявок.

Соответственно, эффективной можно назвать такую деятельность ПП, которая приводит к наиболее динамичному росту значений выделенных показателей. Последовательность закрепления показателей «Операционная прибыль», «Добавленная стоимость», «Выручка от продаж новой продукции», «Чистый денежный поток от операционной деятельности» и «Количество патентных заявок» определяется степенью влияния отражаемых ими процессов на возрастание значений показателя «Чистая прибыль».

Выбор и закрепление набора показателей в замыкающей зоне критерия эффективности функционирования ПП позволяют определить структуру показателей промежуточной и исходной зон. В промежуточной зоне должен осуществляться процесс преобразование ресурсов в результаты, которые нашли свое отражение в замыкающей зоне критерия

эффективности. Показателями процесса преобразования могут быть: затраты на разработку новых продуктов, сумма инвестиций в НИОКР, затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий, инвестиции в основные средства и нематериальные активы, а также численность персонала, занятого НИОКР. Далее выделив показатели, характеризующие важные условия для реализации эффективной деятельности ПП, необходимо провести закрепление их порядка. Таким образом, состав и последовательность закрепления показателей промежуточной зоны критерия эффективности может быть следующей:

1. Количество патентных заявок.
2. Затраты на разработку новых продуктов.
3. Сумма инвестиций в НИОКР.
4. Затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий.
5. Инвестиции в основные средства и нематериальные активы.

Динамика изменения этих показателей в направлении достижения поставленных целей должна обеспечивать повышение эффективности управления ПП и инновационности его деятельности.

Выбор набора показателей и закрепление их порядка в исходной зоне осуществляется исходя из выделения наиболее важных ресурсов, поступающих на вход ПП. Так, для обеспечения деятельности ПП необходимо потребление различных видов ресурсов – трудовых, материальных и энергетических. В связи с этим перечень показателей исходной зоны критерия эффективности развития ПП и порядок их закрепления (эталонный ранг движения) следующий:

1. Затраты на оплату труда.
2. Потреблено топливно-энергетических ресурсов.
3. Материальные затраты.

После ранжирования показателей и проведения экспертизы была определена степень согласованности экспертов путем расчета коэффициента конкордации для случая строгого ранжирования. Полученное значение коэффициента конкордации $W = 0,97$ свидетельствует о высокой степени согласованности экспертной группы.

Критерий эффективности развития НЭС с позиции домашних хозяйств приведен в таблице 1. При этом необходимо отметить, что все стоимостные показатели необходимо представлять в сопоставимых ценах.

Критерий эффективности развития ПП

Эталонный ранг движения	Показатель	Единица измерения	Зона
1	Чистая прибыль	млн юаней	Замыкающая
2	Операционная прибыль	млн юаней	Замыкающая
3	Добавленная стоимость	млн юаней	Замыкающая
4	Выручка от продаж новой продукции	млн юаней	Замыкающая
5	Количество патентных заявок	шт.	Замыкающая
6	Затраты на разработку новых продуктов	млн юаней	Замыкающая
7	Сумма инвестиций в НИОКР	млн юаней	Промежуточная
8	Затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий	млн юаней	Промежуточная
9	Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	млн юаней	Промежуточная
10	Численность персонала, занятого НИОКР	чел.	Промежуточная
11	Затраты на оплату труда	млн юаней	Исходная
12	Затраты на топливно-энергетические ресурсы	млн юаней	Исходная
13	Затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие	млн юаней	Исходная

Источник: авторская разработка.

С помощью разработанного критерия эффективности развития ПП и расчета на его основе интегрального показателя эффективности можно оценивать успешность движения системы к желательному состоянию, характеризующемуся достижением определенных результатов.

Таким образом, используемая методика оценки эффективности развития экономических систем на основе формирования динамической системы показателей и использования метода ранговых статистик позволяет обоснованно подходить к разработке критерия эффективности развития ПП. Отличиями предлагаемой методики от существующих являются учет динамического характера деятельности ПП и возможность интегральной оценки эффективности и инновационности его развития, а

также наличие условий для сопоставления результатов с поставленными целями развития. В свою очередь, разработанный критерий эффективности развития ПП и расчет на его основе интегрального показателя эффективности позволяют оценивать успешность движения системы к желательному состоянию, характеризующемуся достижением определенных результатов с учетом поставленных целей и тенденций развития ПП.

Для оценки эффективности развития ПП в соответствии с рассмотренной методикой и разработанным критерием необходимо сделать следующее.

1. За несколько периодов (n) сведем в таблицу 2 абсолютные значения показателей, входящих в критерий эффективности развития ПП, представленный в таблице 1.

Таблица 2

Абсолютные значения показателей критерия эффективности развития ПП

Показатель	Значение показателя по годам					Эталонный ранг движения
	2017	2018	2019	2020	2021	
Чистая прибыль	660,0	665,5	671,8	673,6	676,4	1
Операционная прибыль	600,6	698,3	751,6	691,4	712,3	2
Добавленная стоимость	4373,8	3412,0	1622,0	2671,8	4384,0	3
Выручка от продаж новой продукции	1489,0	1038,0	948,0	1135,0	1300,0	4
Количество патентных заявок	24	24	23	21	21	5
Затраты на разработку новых продуктов	101,5	74,0	68,3	64,5	72,6	6
Сумма инвестиций в НИОКР	157,0	120,6	112,8	102,8	123,6	7
Затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий	41,8	37,1	28,9	22,5	23,4	8
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	96,5	90,7	87,2	86,5	88,3	9
Численность персонала, занятого НИОКР	46	46	45	44	44	10
Затраты на оплату труда	51,9	52,5	50,5	49,9	51,1	11
Затраты на топливно-энергетические ресурсы	311,8	303,6	283,2	291,2	297,4	12
Затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие	828,8	729,9	707,8	683,4	718,2	13

Источник: авторская разработка на основе данных ПП.

2. Определим приросты значений показателей, представленных в таблице 2, за периоды времени T_2-T_1 , T_3-T_2 , ..., T_n-T_{n-1} (2018–2017, 2019–2018, 2020–2019, 2021–2020): отношение значения показателя последующего года к значению показателя предыдущего года (таблица 3).

Таблица 3.

Прирост значений показателей критерия эффективности развития ПП

Показатель	Отношение значения показателя последующего года к значению показателя предыдущего года				Эталонный ранг движения
	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	
Чистая прибыль	1,0083	1,0096	1,0027	1,0040	1
Операционная прибыль	1,1626	1,0765	0,9199	1,0302	2
Добавленная стоимость	0,7801	0,4754	1,6472	1,6408	3
Выручка от продаж новой продукции	0,6971	0,9132	1,1973	1,1453	4
Количество патентных заявок	0,9905	0,9448	0,9104	1,0249	5
Затраты на разработку новых продуктов	0,7285	0,9229	0,9449	1,1253	6
Сумма инвестиций в НИОКР	0,7680	0,9345	0,9115	1,2022	7
Затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий	0,8861	0,7786	0,7786	1,0400	8
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	0,9402	0,9612	0,9919	1,0209	9
Численность персонала, занятого НИОКР	0,9941	0,9879	0,9800	0,9882	10
Затраты на оплату труда	1,0118	0,9613	0,9885	1,0234	11
Затраты на топливно-энергетические ресурсы	0,9737	0,9328	1,0283	1,0213	12
Затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие	0,8806	0,9697	0,9656	1,0508	13

Источник: авторская разработка на основе таблицы 2.

3. Определим значения темпов изменения приростов значений показателей за периоды T_3-T_1 , T_4-T_2 , ..., T_n-T_{n-2} (2019–2017, 2020–2018, 2021–2019): отношение последующего значения прироста показателя к предыдущему значению прироста (таблица 4).

Таблица 4.

Темпы изменения приростов значений показателей критерия эффективности развития ПП

Показатель	Отношение последующего значения прироста показателя к предыдущему значению прироста			Эталонный ранг движения
Чистая прибыль	1,0013	0,9932	1,0013	1
Операционная прибыль	0,9259	0,8545	1,1199	2
Добавленная стоимость	0,6094	3,4650	0,9961	3
Выручка от продаж новой продукции	1,3099	1,3112	0,9566	4
Количество патентных заявок	0,9539	0,9636	1,1258	5
Затраты на разработку новых продуктов	1,2668	1,0239	1,1909	6
Сумма инвестиций в НИОКР	1,2169	0,9753	1,3190	7
Затраты на внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий	0,8787	1,0000	1,3357	8
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы	1,0223	1,0319	1,0292	9
Численность персонала, занятого НИОКР	0,9938	0,9920	1,0084	10
Затраты на оплату труда	0,9501	1,0283	1,0353	11
Затраты на топливно-энергетические ресурсы	0,9580	1,1024	0,9932	12
Затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие	1,1012	0,9957	1,0883	13

Источник: авторская разработка на основе таблицы 3.

4. Используя данные таблицы 4, определим фактический ранг показателей, входящих в состав критерия эффективности развития ПП (таблица 5).

Таблица 5.

Определение фактического ранга движения показателей критерия эффективности развития ПП на основе темпов изменения их приростов

Нормативный ранг движения показателей	Темп прироста и фактический ранг показателей критерия					
	темп прироста	фактический ранг	темп прироста	фактический ранг	темп прироста	фактический ранг
1	1,0013	6	0,9932	9	1,0013	10
2	0,9259	11	0,8545	13	1,1199	5
3	0,6094	13	3,4650	1	0,9961	11
4	1,3099	1	1,3112	2	0,9566	13
5	0,9539	9	0,9636	11	1,1258	4
6	1,2668	2	1,0239	6	1,1909	2
7	1,2169	3	0,9753	12	1,3190	1
8	0,8787	12	1,0000	7	1,3357	3
9	1,0223	5	1,0319	4	1,0292	8
10	0,9938	7	0,9920	10	1,0084	9
11	0,9501	10	1,0283	5	1,0353	7
12	0,9580	8	1,1024	3	0,9932	12
13	1,1012	4	0,9957	8	1,0883	6

Источник: авторская разработка на основе таблицы 4.

$$K_{отк1} = 1 - \frac{6 \times 402}{13 \times (13^2 - 1)} = -0,406$$

$$K_{отк2} = 1 - \frac{6 \times 442}{2184} = -0,159$$

$$K_{отк3} = 1 - \frac{6 \times 380}{2184} = -0,044$$

$$K_{инв1} = 1 - \frac{4 \times 40}{13 \times (13 - 1)} = -0,026$$

$$K_{инв2} = 1 - \frac{4 \times 43}{156} = -0,103$$

$$K_{инв3} = 1 - \frac{4 \times 40}{156} = -0,026$$

$$ИПЭ_{ПП1} = \frac{(1 - 0,406)(1 - 0,026)}{4} = 0,218$$

$$ИПЭ_{ПП2} = \frac{(1 - 0,159)(1 - 0,103)}{4} = 0,189$$

$$ИПЭ_{ПП3} = \frac{(1 - 0,44)(1 - 0,026)}{4} = 0,233$$

5. Далее, используя формулы (2)–(4), рассчитаем значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена ($K_{откл}$) и Кендала ($K_{инв}$) и интегрального показателя эффективности развития ПП ($ИПЭ_{ПП}$) для различных периодов. При этом первый период включает сверстку значений показателей за 2017–2019 гг., второй – за 2018–2020 гг. и третий – за 2019–2021 гг. соответственно.

Сведем полученные результаты в таблицу 6 и отобразим их графически на рисунке 5.

Таблица 6.

Наименование показателя	Номер периода (годы)		
	1 (2017–2019 гг.)	2 (2018–2020 гг.)	3 (2019–2021 гг.)
Коткл	-0,104	-0,159	-0,044
Кинв	-0,026	-0,103	-0,026
ИПЭПП	0,218	0,189	0,233

Источник: авторская разработка на основе расчетов.

Как видно из таблицы 6 и рисунка 5, в соответствии с разработанным критерием эффективности развития ПП в период с 2017 по 2021 г. интегральный показатель эффективности имел разнонаправленную динамику.

Рисунок 5. – Динамика коэффициентов $K_{откл}$, $K_{инв}$ и интегрального показателя эффективности развития ПП ($ИПЭ_{ПП}$)

Источник: построено по данным таблицы 6.

Так, интегральный показатель эффективности управления и развития ПП наибольшего значения (0,233) достиг в третьем периоде, включающем сверстку показателей за 2019–2021 годы. Это свидетельствует о некотором повышении эффективности управления и развития ПП в данном периоде по сравнению с первым периодом, включающем сверстку показателей за 2017–2019 годы (значение интегрального показателя составило 0,218), и вторым периодом, включающем сверстку показателей за 2018–2020 годы (значение интегрального показателя составило 0,189). Однако значение интегрального показателя во всех трех периодах, охватывающих 2017–2021 годы, значительно ниже максимально возможного, равного 1, что свидетельствует о низкой эффективности управления и развития ПП.

В соответствии с предложенным критерием эффективности управления ПП и проведенной ее оценкой можно предложить следующие рекомендации, позволяющие субъекту хозяйствования достичь следующих результатов:

1. Увеличение чистой и операционной прибыли за счет повышения эффективности и инновационности развития ПП.
2. Сокращение энергоемкости и материалоёмкости выпускаемой продукции за счет увеличения затрат на научно-исследовательские работы и внедрение новых технологий в процесс производства.
3. Увеличение производительности труда за счет более быстрого роста инвестиций и расходов на НИОКР.
4. Снижение себестоимости производства продукции на основе обеспечения роста более быстрыми темпами результатов производства по сравнению с затратами.

Таким образом, разработанная методика оценки эффективности развития ПП с использованием динамической системы показателей позволяет измерять эффективность целенаправленной деятельности в динамике и с учетом тенденций развития экономики ПП, а также обоснованно подходить к разработке механизмов достижения поставленных целей развития в соответствии с предложенным критерием эффективности.

Для достижения вышеназванных целей развития субъектов экономических отношений необходимо обеспечить:

- выделение многообразия элементарных задач, получаемых декомпозицией показателей критерия эффективности на подзадачи в соответствии с основными этапами производственно-хозяйственной деятельности ПП (снабжение, производство и сбыт), по признаку ресурсного обеспечения (материально-технического, финансового, кадрового и информационного), по уровням управления (институциональный уровень, управленческий уровень, технический уровень и уровень конкретного работника), и по этапам управленческого цикла (прогнозирование, планирование, организация, анализ и др.);

- разработку организационно-экономического обеспечения решения выделенных задач, включающего совокупность методов, приемов, способов распределения ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и др.) в пространстве и во времени и реализующихся соответственно в структуре и стратегии.

Необходимо особо подчеркнуть, что при разработке направлений повышения эффективности управления ПП необходимо учитывать его влияние на показатели, характеризующие финансовые результаты и эффективность производственно-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования.

Заключение. Таким образом, реализация эффективного управления ПП включает постановку стратегической цели и определение задач его развития, выделение функций и разработки критериев эффективности деятельности субъекта хозяйствования, формирование организационно-экономического обеспечения достижения поставленной стратегической цели в соответствии с разработанными критериями и выделенными задачами. Разработан критерий эффективности развития ПП с использованием динамической системы показателей, который позволяет измерять эффективность целенаправленной деятельности в динамике и с учетом тенденций развития субъекта хозяйствования, а также обоснованно подходить к разработке организационно-экономического обеспечения достижения поставленных целей развития в соответствии с предложенным критерием. В соответствии с предложенным критерием эффективности управления ПП и проведенной ее оценкой можно предложить следующие рекомендации, позволяющие субъекту хозяйствования достичь следующих результатов: увеличение чистой и операционной прибыли за счет повышения эффективности и инновационности развития ПП; сокращение энергоемкости и материалоёмкости выпускаемой продукции за счет увеличения затрат на научно-исследовательские работы и внедрение новых технологий в процесс производства; увеличение производительности труда за счет более быстрого роста инвестиций и расходов на НИОКР; снижение себестоимости производства продукции на основе обеспечения роста более быстрыми темпами результатов производства по сравнению с затратами.

Список литературы:

1. Короткевич, А. И. Организационно-экономические механизмы трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь : моногр. / А. И. Короткевич. – Минск : Изд. центр БГУ, 2020. – 351 с.
2. Короткевич, А.И., Лапко, Б.В., Хуан, Тяньцэннь. Теоретико-методические основы реализации эффективного управления промышленным предприятием/ А.И. Короткевич, Б.В. Лапко, Тяньцэннь Хуан // *Annali d'Italia*. – 2022. – № 41. – С. 14–30.
3. Голуб, В.А. Актуальные проблемы экономики и управления (включая философские подходы

менеджмента) : пособие для магистрантов экономических специальностей / В.А. Голуб, А.И. Короткевич, М.В. Голуб. – Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический факультет потребительской кооперации», 2007. – 256с.

4. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич. – М.: Наука, 1973. – 161 с.

5. Короткевич, А.И., Лапко, Б.В., Шпарун, Д.В. Экономический анализ деятельности организации: Учебное пособие / А.И. Короткевич, Б.В. Лапко, Д.В. Шпарун. – Минск: БГУ, 2017. – с. 307.